

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Файзуллаев Ж.С.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. Исследованы новые и наиболее близкие по конструкции аналоги преобразователей, работающих по трансформаторному принципу для измерения угловых перемещений. Анализ магнитных цепей с применением метода эквивалентных схем замещения показал, что модернизированный вариант преобразователя обладает более высокой чувствительностью измерения по сравнению с прототипом. Повышение чувствительности достигается за счёт разделения подвижного магнитопровода и измерительной обмотки на две части, выполнения магнитопроводов в форме архимедовой спирали, а также подключения секций измерительной обмотки по дифференциальной схеме. Такой конструктивный подход обеспечивает не только рост чувствительности, но и улучшает линейность функции преобразования.

Ключевые слова: угловое перемещение, разность угловых перемещений, трансформаторные преобразователи, магнитные цепи, эквивалентная схема замещения, мостовая схема, магнитный поток, магнитное напряжение, магнитное сопротивление.

Введение. В системах контроля и управления технологическими процессами, а также в автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте широкое применение находят преобразователи, работающие по трансформаторному принципу для измерения угловых перемещений [1, 2]. По сравнению с другими типами измерительных преобразователей, трансформаторные устройства обладают рядом преимуществ: стабильными метрологическими характеристиками даже в экстремальных условиях эксплуатации и повышенной выходной мощностью [3, 4].

Разработанное измерительное устройство представляет собой конструкцию из двух четырёхплечевых мостов, выполненных из ферромагнитного материала в форме архимедовой спирали (плечи 1–4). Плечи 1–2 и 3–4 соединены между собой при помощи диаметральных ферромагнитных перемычек 5 и 6. Измерительная обмотка 7 либо одновременно охватывает обе перемычки, либо состоит из двух секций, намотанных на каждую из них отдельно. В последнем случае секции обмотки соединяются между собой по дифференциальной схеме (последовательно и индуктивно встречно). Мостовая система размещена внутри замкнутого кольцевого магнитопровода 8. На внутренней поверхности кольца расположены два диаметрально противоположных полюсных наконечника (башмака) 9 и 10, которые делят кольцо на две равные полукольцевые части. В этих полукольцах установлены две одинаковые секции обмотки возбуждения 11 и 12, соединённые последовательно и индуктивно встречно.

Рис. 1. Аксонометрическое изображение нового трансформаторного преобразователя для измерения углового перемещения.

При подаче синусоидального напряжения на обмотку возбуждения её секции, соединённые индуктивно встречно, создают два магнитодвижущих усилия противоположного направления. В результате в замкнутом кольцевом магнитопроводе 8 формируется разность магнитных потенциалов между двумя диаметрально расположенными полюсными наконечниками. Под действием этой разности в мостовых плечах и диагоналях возникает рабочий магнитный поток, который замыкает магнитную цепь и обеспечивает работу преобразователя.

При повороте контролируемого объекта на угол α относительно нейтрального положения нарушается баланс мостовой схемы, в результате чего в её диагонали возникает результирующий магнитный поток, а в измерительной обмотке индуцируется ЭДС, пропорциональная углу поворота. Отличительной особенностью предложенного устройства от известного прототипа является то, что разбаланс моста обусловлен не только изменением магнитных сопротивлений плеч в зависимости от угла α , но и изменением величины воздушных зазоров между спиралевидными плечами моста и соответствующими полюсными наконечниками кольцевого магнитопровода. При повороте моста против часовой стрелки расстояние между парой плеч 1–2 и полюсами 9–10 уменьшается, а между плечами 3–4 и полюсами 9–10 — увеличивается, что приводит к существенному изменению распределения магнитного потока и, как следствие, — к росту индуцированной ЭДС.

Для определения величины ЭДС в измерительной обмотке магнитную цепь датчика представляют в виде эквивалентной схемы замещения и проводят необходимые преобразования (рис. 2) [6].

При повороте контролируемого объекта на угол α относительно нейтрального положения нарушается баланс мостовой схемы, в её диагонали возникает результирующий магнитный поток, в измерительной обмотке индуцируется ЭДС, величина которой пропорциональна углу поворота объекта.

Отличительной особенностью разработанного измерительного устройства по сравнению с существующим прототипом является то, что разбаланс мостовой схемы обусловлен не только изменением магнитных сопротивлений её плеч в зависимости от угла α , но и варьированием величины воздушных зазоров между спиралевидными плечами 1–4 и соответствующими полюсными наконечниками кольцевого магнитопровода 8.

При повороте моста на угол α против часовой стрелки расстояние между плечами 1 и 2 и полюсами 9 и 10 уменьшается, что сокращает длину участков прохождения рабочего магнитного потока. В то же время зазоры и длины потокопроводящих участков для плеч 3 и 4 увеличиваются. В результате равновесие моста нарушается, в диагональных перемычках формируется результирующий магнитный поток, пропорциональный углу поворота контролируемого объекта, что приводит к индукции ЭДС в измерительной обмотке.

Для определения величины ЭДС, индуцируемой в измерительной обмотке, магнитную цепь предложенного датчика представляют в виде эквивалентной схемы замещения и выполняют расчёты с использованием метода эквивалентных преобразований (рис. 2) [6].

Для упрощения расчётной модели принимаются следующие допущения: магнитные сопротивления ферромагнитных элементов не зависят от величины магнитной индукции, что позволяет рассматривать цепь как линейную; рассеянные потоки, проходящие через боковые поверхности спиралевидных плеч 1–4, диаметральных перемычек 5 и 6, кольцевого магнитопровода 8, полюсных наконечников 9 и 10, а также секций обмотки возбуждения 11 и 12, равны нулю; потоки, проходящие через нерабочий воздушный зазор δ_s между кольцевым магнитопроводом 8 и плечами 1–4, отсутствуют; потоки через нерабочий зазор между перемычками 5 и 6 также равны нулю.

Принятые допущения практически не снижают точность расчётов, но позволяют существенно упростить математическую модель [7].

Упрощая схему замещения магнитной цепи методом эквивалентных преобразований, определим значения магнитных потоков, проходящих через соответствующие ветви цепи, следующим образом:

$$\Phi_{ум} = \frac{F_B}{Z_{об}}, \quad (1)$$

Рис. 2. Схема замещения магнитной цепи предлагаемого трансформаторного преобразователя углового перемещения.

$$\Phi' = \frac{Z''_{\mu\Sigma}}{Z'_{\mu\Sigma} + Z''_{\mu\Sigma}} \Phi_{об}, \quad (2) \quad \Phi'' = \frac{Z'_{\mu\Sigma}}{Z'_{\mu\Sigma} + Z''_{\mu\Sigma}} \Phi_{об}, \quad (3)$$

$$\Phi_{11} = \Phi_{22} = \frac{Z_{\mu 12} + Z'_{\mu n' o'}}{Z'_{\mu b' m'} + Z'_{\mu m' o'} + Z_{\mu 12} + Z'_{\mu n' o'}} \Phi', \quad (4)$$

$$\Phi_{12} = \Phi_{21} = \frac{Z'_{\mu b' m'} + Z'_{\mu m' o'}}{Z'_{\mu b' m'} + Z'_{\mu m' o'} + Z_{\mu 12} + Z'_{\mu n' o'}} \Phi', \quad (5)$$

$$\Phi_{31} = \Phi_{42} = \frac{Z''_{\mu b'' n''} + Z''_{\mu n'' o''}}{Z_{\mu 31} + Z''_{\mu m'' o''} + Z''_{\mu b'' n''} + Z''_{\mu n'' o''}} \Phi'', \quad (6)$$

$$\Phi_{32} = \Phi_{41} = \frac{Z_{\mu 31} + Z''_{\mu m'' o''}}{Z_{\mu 31} + Z''_{\mu m'' o''} + Z''_{\mu b'' n''} + Z''_{\mu n'' o''}} \Phi'', \quad (7)$$

$$\Phi_1 = \frac{\Phi_{11} Z'_{\mu b' m'} - \Phi_{12} Z_{\mu 12}}{Z_d}, \quad (8)$$

$$\Phi_2 = \frac{\Phi_{32} Z''_{\mu b'' n''} - \Phi_{31} Z_{\mu 31}}{Z_d}, \quad (9)$$

здесь: $Z'_{\mu b' m'} = Z'_{\mu n' c'} = Z_{\mu 11} + Z_{\mu \delta 1} = Z_{\mu 22} + Z_{\mu \delta 1}$; $Z'_{\mu m' o'} = \frac{Z_{\mu 21} Z_{\mu d}}{Z_{\mu 21} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu n' c'}}$;

$Z'_{\mu b'' n''} = Z'_{\mu m'' c''} = Z_{\mu 32} + Z_{\mu \delta 1} = Z_{\mu 41} + Z_{\mu \delta 1}$; $Z'_{\mu n' o'}$ = $\frac{Z'_{\mu n' c'} Z_{\mu d}}{Z_{\mu 21} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu n' c'}}$;

$Z'_{\mu m' o'}$ = $\frac{Z_{\mu 21} Z'_{\mu n' c'}}{Z_{\mu 21} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu n' c'}}$; $Z''_{\mu m'' o''} = \frac{Z'_{\mu m'' c''} Z_{\mu d}}{Z_{\mu 42} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu m'' c''}}$; $Z''_{\mu n'' o''} = \frac{Z_{\mu 42} Z_{\mu d}}{Z_{\mu 42} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu m'' c''}}$;

$Z''_{\mu c'' o''} = \frac{Z'_{\mu m'' c''} Z_{\mu 42}}{Z_{\mu 42} + Z_{\mu d} + Z'_{\mu m'' c''}}$; $Z_{\mu \Sigma} = \frac{Z_{\mu \Sigma}}{2} + \frac{Z'_{\mu \Sigma} Z''_{\mu \Sigma}}{Z'_{\mu \Sigma} + Z''_{\mu \Sigma}}$;

$Z'_{\mu \Sigma} = 2Z'_{\mu \delta_{раб}} + \frac{(Z'_{\mu b' m'} + Z'_{\mu m' o'})(Z_{\mu 12} + Z'_{\mu n' o'})}{Z'_{\mu b' m'} + Z'_{\mu m' o'} + Z_{\mu 12} + Z'_{\mu n' o'}} + Z'_{\mu c' o'}$;

$Z''_{\mu \Sigma} = 2Z''_{\mu \delta_{раб}} + \frac{(Z_{\mu 31} + Z''_{\mu m'' o''})(Z''_{\mu b'' n''} + Z''_{\mu n'' o''})}{Z_{\mu 31} + Z''_{\mu m'' o''} + Z''_{\mu b'' n''} + Z''_{\mu n'' o''}} + Z'_{\mu c'' o''}$.

Аналитическое выражение зависимости результирующего магнитного потока, проходящего через диаметральные перемычки и определяющего величину индуцируемой ЭДС в выходной обмотке, от параметров электромагнитной цепи датчика и координаты его подвижной части получено в следующем виде:

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 = \frac{\Phi_{11} Z'_{\mu b' m'} - \Phi_{12} Z_{\mu 12}}{Z_d} - \frac{\Phi_{32} Z''_{\mu b'' n''} - \Phi_{31} Z_{\mu 31}}{Z_d}, \quad (10)$$

Если магнитная проводимость нерабочего воздушного зазора δ_1 равна нулю, то есть $Y_{\mu \delta 1} = \frac{1}{Z_{\mu \delta 1}} = 0$ или $Z_{\mu \delta 1} \rightarrow \infty$, тогда уравнение (10) примет следующий вид:

$$\Delta\Phi \Big|_{Y_{\mu \delta 1} = 0} = \frac{F_B}{Z_{об}} \cdot \frac{Z''_{\mu \Sigma} - Z'_{\mu \Sigma}}{Z'_{\mu \Sigma} + Z''_{\mu \Sigma}}, \quad (11)$$

здесь $Z'_{\mu \Sigma} = 2Z'_{\mu \delta_{раб}} + 2Z_{\mu 12} + Z_{\mu d}$; $Z''_{\mu \Sigma} = 2Z''_{\mu \delta_{раб}} + 2Z_{\mu 31} + Z_{\mu d}$;

$Z_{об} = \frac{Z_{\mu \Sigma}}{2} + \frac{Z'_{\mu \Sigma} Z''_{\mu \Sigma}}{Z'_{\mu \Sigma} + Z''_{\mu \Sigma}}$.

ЭДС, индуцируемая в измерительной обмотке нового измерительного устройства, определяется следующим выражением [3]:

$$\dot{E}_{из.} = -j\omega w_{из.} \Delta\Phi, \quad (12)$$

здесь $w_{из.}$ - число витков измерительной обмотки, [-].

В новом измерительном устройстве при дифференциальном подключении секций измерительной обмотки (последовательно и индуктивно встречно) выходной сигнал определяется следующим выражением [7]:

$$\dot{E}_{из.} = \dot{E}_{из.1} - (\dot{E}_{из.2}) = -j\omega w_{из.} (\dot{\Phi}_1 - \dot{\Phi}_2), \quad (13)$$

здесь $\dot{E}_{из.1}$ и $\dot{E}_{из.2}$, [V] – Индуцированные ЭДС в секциях измерительной обмотки. В варианте, когда измерительная обмотка нового преобразователя охватывает обе диагональные перемычки одновременно, уровень нелинейности оказывается выше. При выполнении обмотки в виде двух секций, каждая из которых намотана на свою перемычку и соединена по дифференциальной схеме (последовательно и индуктивно встречно), степень нелинейности достигает минимального значения среди рассмотренных вариантов конструкции.

Заключение. В данной статье получена математическая модель магнитной цепи трансформаторного преобразователя, предназначенного для измерения углового перемещения или разности угловых перемещений двух подвижных объектов. Модель построена с использованием метода эквивалентных преобразований. Разработанное представление позволяет эффективно проводить теоретический анализ основных технических характеристик исследуемых преобразователей данного типа и применять его на этапах проектирования и оптимизации конструкции.

Литература

1. Юсупбеков Н.Р., Игамбердиев Х.З., Маликов А.В. Основы автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для высшего и среднего специального образования. В 2-х ч. – Ташкент: Ташкентский государственный технический университет, 2007. Ч.1. – 152 с.
2. Юсупбеков Н.Р., Игамбердиев Х.З., Маликов А.В. Основы автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для высшего и среднего специального образования. В 2-х ч. – Ташкент: Ташкентский государственный технический университет, 2007. Ч.2. – 115 с.
3. Федотов А.В. Теория и расчет индуктивных датчиков перемещений для систем автоматического контроля: монография/А.В. Федотов. – Омск, издательство ОмГТУ, 2011. – 176 с.
4. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. Серия: Мир электроники. – Москва: Техносфера, 2005. – 592 с.
5. Патент РУз (UZ) № IAP 06642. Трансформаторный преобразователь угловых перемещений / Амиров С.Ф., Юлдашев Н.Р., Файзуллаев Ж.С., Жумабоев С.Х. // Расмий ахборотнома, 2021. - №12.
6. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Изд. 4-е – Санкт-Петербург: Питер, 2006. том 1. - 463 с.
7. Зарипов М.Ф. Преобразователи с распределенными параметрами для автоматики и информационно-измерительной техники. – Москва: Энергия, 1969. – 176 с.
8. А. с. № 461300. Трансформаторный преобразователь угловых перемещений / Мамиконян Б.М., G 01 В 7/30, 1973, бюллетень изобретений №7.